

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20742312>

Transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasasi kafedrası faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashning integrativ texnologiyasi

Djalalov Baxromjan Begmurzayevich –

Farg'ona davlat universiteti

Maktabgacha ta'lim kafedrası mudiri,

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E-mail: b_djalalov1989@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7895-917X>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasasi kafedrası faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashning integrativ texnologiyasi ilmiy-metodik jihatdan asoslangan. Tadqiqotda kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlash faqat fan dasturlari, sillabuslar yoki o'quv-uslubiy majmualarni tayyorlash bilan chegaralanmay, professor-o'qituvchilar kasbiy-metodik salohiyatini rivojlantirish, ta'lim sifatini monitoring qilish, ilmiy-tadqiqot natijalarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish, raqamli resurslardan foydalanish, mentorlik va metodik konsaltingni yo'lga qo'yish bilan bog'liq murakkab pedagogik jarayon sifatida talqin etilgan. Maqolada kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashning diagnostik-tahliliy, loyihalash, resurs-metodik, mentorlik-konsalting, integrativ-amaliy, monitoring-refleksiv va natijaviy bosqichlardan iborat texnologiyasi taklif etilgan. Ushbu texnologiya kafedra faoliyatining o'quv-metodik, ilmiy-tadqiqot, innovatsion, raqamli va hamkorlik yo'nalishlarini metodik jihatdan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** oliy ta'lim, kafedra, transformatsiya, metodik qo'llab-quvvatlash, integrativ texnologiya, mentorlik, metodik konsalting, ta'lim sifati, raqamli resurs, refleksiv monitoring.*

Интегративная технология методической поддержки деятельности кафедры высшего образовательного учреждения в условиях трансформации

***Аннотация.** В статье научно-методически обоснована интегративная технология методической поддержки деятельности кафедры высшего образовательного учреждения в условиях трансформации. Методическая поддержка деятельности кафедры рассматривается не только как подготовка учебных программ, sillabusov и учебно-методических комплексов, но и как сложный педагогический процесс, связанный с развитием профессионально-методического потенциала преподавателей, мониторингом качества образования, интеграцией результатов научных исследований в образовательный процесс, использованием цифровых ресурсов, внедрением наставничества и методического*

консалтинга. В статье предложена технология методической поддержки деятельности кафедры, включающая диагностико-аналитический, проектировочный, ресурсно-методический, наставническо-консалтинговый, интегративно-практический, мониторингово-рефлексивный и результативный этапы.

Ключевые слова: высшее образование, кафедра, трансформация, методическая поддержка, интегративная технология, наставничество, методический консалтинг, качество образования, цифровой ресурс, рефлексивный мониторинг.

Integrative technology of methodological support for university department activities in the context of transformation

Annotation. *The article scientifically and methodologically substantiates an integrative technology of methodological support for university department activities in the context of transformation. Methodological support for department activities is interpreted not only as the preparation of curricula, syllabi and educational-methodological complexes, but also as a complex pedagogical process related to the development of teachers' professional and methodological potential, monitoring of education quality, integration of research results into the educational process, use of digital resources, mentoring and methodological consulting. The article proposes a technology of methodological support for department activities consisting of diagnostic-analytical, design, resource-methodological, mentoring-consulting, integrative-practical, monitoring-reflexive and result-oriented stages.*

Keywords: *higher education, department, transformation, methodological support, integrative technology, mentoring, methodological consulting, education quality, digital resource, reflexive monitoring*

KIRISH

Oliy ta'lim tizimida kechayotgan transformatsion jarayonlar ta'lim mazmuni, o'qitish metodlari, baholash yondashuvlari, professor-o'qituvchilar kasbiy salohiyati, raqamli resurslar va universitetning ichki sifat kafolati tizimini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Bunday sharoitda kafedra faoliyatining samaradorligi faqat reja va hisobotlarni o'z vaqtida bajarish bilan emas, balki o'quv-metodik ishlarning sifat darajasi, professor-o'qituvchilarning metodik yangilanishga tayyorligi, ilmiy natijalarning ta'lim jarayoniga kirib borishi, talabalar mustaqil ta'limi va amaliy tayyorgarligini metodik qo'llab-quvvatlash darajasi bilan belgilanadi.

Oliy ta'lim muassasasi kafedrası ta'lim jarayonining metodik markazi sifatida fan dasturlari, sillabuslar, baholash vositalari, mustaqil ta'lim topshiriqlari, elektron o'quv resurslari, ilmiy seminarlar, amaliy mashg'ulotlar va professor-o'qituvchilar tajriba almashuvini birlashtiradi. Shu sababli kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlash masalasi ta'lim sifatini oshirish, professor-o'qituvchilar kasbiy-metodik kompetentligini rivojlantirish va talabalarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirishning muhim sharti hisoblanadi. Bugungi amaliyotda kafedralarda metodik ishlar ko'pincha o'quv-uslubiy majmua, ishchi fan dasturi yoki sillabuslarni tayyorlash bilan cheklanib qoladi. Bunday yondashuv metodik faoliyatni hujjatlashtirish darajasida saqlab qoladi, biroq uning real ta'lim sifatiga, o'qitish metodlariga, talabalar faolligiga va o'qituvchining metodik o'sishiga ta'sirini yetarlicha ochib bermaydi. Shu bois transformatsiya sharoitida kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashni alohida hujjatlar majmui sifatida emas, balki diagnostika,

loyihalash, mentorlik, resurs yaratish, integratsiya, monitoring va refleksiya asoslangan yaxlit pedagogik texnologiya sifatida tashkil etish zarur.

Oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonlari kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlash mazmunini yanada kengaytirmoqda. Kafedra faoliyatining axborot-intellektual tizimini yaratishga oid tadqiqotlarda o'quv-uslubiy, ilmiy-tadqiqot va tashkiliy jarayonlarni intellektual tahlil qilish, o'z-o'zini baholash, prognozlash va strategik rejalashtirish imkonini beruvchi raqamli vositalardan foydalanish zarurligi asoslangan [6, B. 9–13; 6, B. 25–26]. Bu holat metodik qo'llab-quvvatlashni ham elektron resurslar, raqamli monitoring, ma'lumotlarga asoslangan tahlil va individual metodik maslahat tizimi bilan boyitishni talab etadi. Shuningdek, oliy ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasiga oid tadqiqotlarda ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar va ishlab chiqarish subyektlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, "intellektual ko'priklarni" mexanizmlarini joriy etish va ta'lim mazmunini amaliyot bilan uyg'unlashtirish zarurligi ta'kidlanadi [11, B. 3–9]. Demak, kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlash texnologiyasi faqat ichki akademik jarayonlarga emas, balki ish beruvchilar, amaliyot bazalari, ilmiy tashkilotlar va talabalar ehtiyojlariga ham tayanishi lozim. Mazkur maqolaning maqsadi transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasasi kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashning integrativ texnologiyasini ishlab chiqish, uning bosqichlari, pedagogik shart-sharoitlari, metodik vositalari va kutiladigan natijalarini ilmiy-metodik jihatdan asoslashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, pedagogik modellashtirish, metodik loyihalash, tizimli yondashuv, tarkibiy-funksional tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Nazariy tahlil orqali oliy ta'lim transformatsiyasi, kafedra faoliyati, metodik qo'llab-quvvatlash, innovatsion pedagogik texnologiyalar, raqamli resurslar, mentorlik va ta'lim sifati monitoringi bo'yicha ilmiy manbalar o'rganildi. Pedagogik modellashtirish metodi asosida kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashning integrativ texnologiyasi bosqichlar kesimida ishlab chiqildi.

Tadqiqotning metodologik asosini tizimli, kompetensiyaviy, integrativ, faoliyatli, refleksiv va raqamli-didaktik yondashuvlar tashkil etdi. Tizimli yondashuv kafedra faoliyatining o'quv-metodik, ilmiy, tashkiliy va hamkorlik jarayonlarini o'zaro bog'liqlikda ko'rish imkonini beradi. Kompetensiyaviy yondashuv professor-o'qituvchilar metodik salohiyati va talabalar kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratiladi. Integrativ yondashuv ta'lim, fan, amaliyot va raqamli resurslarning uyg'unligini ta'minlaydi. Refleksiv yondashuv kafedra jamoasining o'z faoliyatini tahlil qilish, baholash va takomillashtirish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar bo'yicha manbalarda ta'lim-tarbiya jarayonida interfaol metodlar, treninglar, pedagogik texnologiyalar va o'quv faoliyatini faollashtiruvchi metodik vositalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish omili sifatida qaraladi [15, B. 3–4]. Bu yondashuv kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashda professor-o'qituvchilarning o'zaro dars tahlili, metodik seminar, amaliy trening, keys muhokamasi va refleksiv suhbatlardan foydalanishni ilmiy jihatdan asoslaydi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Transformatsiya sharoitida kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlash deganda professor-o'qituvchilarning o'quv-metodik, ilmiy-metodik, raqamli-didaktik va refleksiv faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan tashkiliy, pedagogik, diagnostik, maslahat, resurs va monitoring vositalari tizimi tushuniladi. Mazkur jarayon kafedra mudiri, tajribali professor-o'qituvchilar, yosh pedagoglar, talabalar, metodik kengash, ish beruvchilar va ta'lim sifati bo'yicha mas'ul tuzilmalar hamkorligida amalga oshiriladi.

Kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashning integrativ texnologiyasi yetti bosqichda amalga oshiriladi:

- diagnostik-tahliliy bosqich;
- metodik loyihalash bosqichi;
- resurs-metodik ta'minot bosqichi;
- mentorlik va metodik konsalting bosqichi;
- integrativ-amaliy bosqich;
- monitoring-refleksiv bosqich;
- natijaviy-takomillashtirish bosqichi.

1-jadval

Kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashning integrativ texnologiyasi

№	Bosqich	Mazmuni	Metodik vositalar	Kutiladigan natija
1	Diagnostik-tahliliy bosqich	Professor-o'qituvchilar metodik ehtiyoji, fan dasturlari sifati, talabalar fikri va ta'lim natijalari o'rganiladi	so'rovnoma, suhbat, dars tahlili, hujjatlar ekspertizasi	Kafedraning metodik muammolari aniqlanadi
2	Metodik loyihalash bosqichi	Kafedraning metodik rivojlanish yo'nalishlari, mavzular, mas'ullar va natija indikatorlari belgilanadi	metodik xarita, rivojlanish rejasi, ishchi guruh	Metodik qo'llab-quvvatlash rejasi ishlab chiqiladi
3	Resurs-metodik ta'minot bosqichi	Sillabus, baholash mezonlari, mustaqil ta'lim topshirig'i, elektron resurs va metodik tavsiyalar yangilanadi	elektron resurs, LMS, O'UM, metodik paket	Ta'lim mazmuni metodik jihatdan boyitiladi
4	Mentorlik va metodik konsalting bosqichi	Tajribali pedagoglar yosh o'qituvchilarni metodik qo'llab-quvvatlaydi	mentorlik, ustoz-shogird, metodik maslahat	Professor-o'qituvchilar metodik mahorati rivojlanadi
5	Integrativ-amaliy bosqich	Ilmiy natijalar, ish beruvchi talabi, amaliy topshiriqlar va fanlararo aloqalar ta'limga integratsiya qilinadi	keys, loyiha, amaliy mashg'ulot, fanlararo topshiriq	Ta'lim amaliyotga yaqinlashadi
6	Monitoring-refleksiv bosqich	Dars sifati, talabalar natijasi, resurslardan foydalanish va metodik o'sish baholanadi	monitoring kartasi, refleksiv hisobot, peer-review	Kafedra faoliyatida o'z-o'zini baholash kuchayadi
7	Natijaviy-takomillashtirish bosqichi	Olingan natijalar asosida metodik tavsiyalar va yangi rivojlanish rejasi ishlab chiqiladi	yakuniy tahlil, seminar, tavsiya, indikator	Metodik faoliyat uzluksiz takomillashadi

Ushbu texnologiyaning asosiy farqli jihati shundaki, metodik qo'llab-quvvatlash kafedra faoliyatining faqat hujjatli qismi bilan chegaralanmaydi. U professor-o'qituvchilarning real dars jarayoni, talabalar bilan ishlashi, ilmiy natijalarni ta'lim mazmuniga kiritishi, raqamli vositalardan foydalanishi, o'z metodik tajribasini tahlil qilishi va takomillashtirishi bilan bevosita bog'lanadi.

Diagnostik-tahliliy bosqichda kafedrada mavjud metodik holat o'rganiladi. Bunda fan dasturlarining kompetensiyaviy talablarga mosligi, sillabuslarning amaliy yo'naltirilganligi, mustaqil ta'lim topshiriqlarining sifati, baholash mezonlarining aniqligi, elektron resurslardan foydalanish darajasi va talabalar fikri tahlil qilinadi. Kafedra faoliyatining

axborot-intellektual tizimi bo'yicha tadqiqotlarda ham mavjud axborot tizimlarini zamonaviy talablar, intellektual tahlil, o'z-o'zini nazorat qilish va strategik rejalashtirish nuqtayi nazaridan baholash zarurligi ko'rsatilgan [6, B. 15–17].

Metodik loyihalash bosqichida kafedra jamoasi uchun aniq metodik rivojlanish xaritasi ishlab chiqiladi. Unda har bir professor-o'qituvchi uchun ehtiyojga mos metodik yordam shakli belgilanadi: kimga elektron resurs yaratish bo'yicha yordam kerakligi, kimga baholash mezonlarini takomillashtirish zarurligi, kimga interfaol metodlar yoki ilmiy natijalarni darsga integratsiya qilish bo'yicha maslahat kerakligi aniqlanadi. Resurs-metodik ta'minot bosqichida fanlar kesimida metodik paketlar shakllantiriladi. Bunday paketga sillabus, baholash rubrikasi, mustaqil ta'lim topshiriqlari, amaliy keyslar, elektron resurslar, refleksiv savollar va yakuniy nazorat mezonlari kiradi. Bu yondashuv professor-o'qituvchining metodik faoliyatini yengillashtiradi va ta'lim jarayonida yagona sifat talablarini shakllantirishga yordam beradi. Mentorlik va metodik konsalting bosqichi kafedrada tajribali professor-o'qituvchilar salohiyatidan foydalanish imkonini beradi. Bunda "ustoz-shogird" munosabatlari rasmiy ko'rsatma sifatida emas, balki real dars tahlili, metodik maslahat, ochiq mashg'ulot, amaliy trening va individual rivojlanish rejasi orqali tashkil etiladi. Rahbar va pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga oid tadqiqotlarda uzluksiz kasbiy o'sish, metodik qo'llab-quvvatlash va axborot-metodik tizimning ahamiyati alohida asoslangan [9, B. 3–8; 14, B. 3–8].

Integrativ-amaliy bosqichda kafedra faoliyati ta'lim, fan va amaliyot bilan bog'lanadi. Professor-o'qituvchilar o'z ilmiy tadqiqot natijalarini dars mazmuniga kiritadi, talabalar uchun amaliy keyslar ishlab chiqadi, ish beruvchilar bilan hamkorlikda topshiriqlar yaratadi, fanlararo integratsiyaga asoslangan loyiha ishlari tashkil etadi. Oliy ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasiga oid tadqiqotlar bunday hamkorlikni innovatsion rivojlanishning zarur pedagogik-boshqaruv sharti sifatida belgilaydi [11, B. 3–9]. Monitoring-refleksiv bosqichda metodik qo'llab-quvvatlash natijalari baholanadi. Bunda faqat o'tkazilgan seminarlar yoki tayyorlangan hujjatlar soni emas, balki dars sifati, talabalar faolligi, mustaqil ta'lim natijalari, elektron resurslardan foydalanish, baholash mezonlarining shaffofligi va professor-o'qituvchilarning metodik o'sishi tahlil qilinadi. Ta'lim sifati monitoringiga oid tadqiqotlar sifatni baholashda ta'lim natijalari, ilmiy salohiyat, pedagogik faoliyat va tashkiliy omillarni kompleks tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi [8, B. 3–8].

Kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashning integrativ texnologiyasi bir nechta muhim metodik vazifani hal qiladi. Birinchidan, u kafedrada metodik ishlarni rasmiy hujjatlar darajasidan real ta'lim sifatiga ta'sir qiluvchi amaliy jarayonga aylantiradi. Ikkinchidan, professor-o'qituvchilarning metodik ehtiyojlarini aniqlab, individual qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Uchinchidan, ilmiy-tadqiqot natijalarini o'quv jarayoniga kiritish orqali ta'lim mazmunini yangilaydi. To'rtinchidan, raqamli resurslar va monitoring vositalari orqali metodik faoliyatni dalillarga asoslangan holda baholashga imkon yaratadi. Beshinchidan, refleksiv tahlil orqali kafedra jamoasida o'z-o'zini rivojlantirish madaniyatini shakllantiradi. Mazkur texnologiya samarali ishlashi uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar zarur: kafedra mudirining metodik liderlik funksiyasini kuchaytirish; professor-o'qituvchilar o'rtasida ochiq metodik muloqot muhitini shakllantirish; fan dasturlari va baholash vositalarini muntazam yangilab borish; elektron resurslar bankini yaratish; yosh o'qituvchilar uchun mentorlik tizimini yo'lga qo'yish; talabalar va ish beruvchilar fikrini metodik qarorlarda inobatga olish; monitoring natijalari asosida kafedra faoliyatini takomillashtirish.

Kafedra mudiri bu jarayonda faqat ma'muriy rahbar emas, balki metodik lider sifatida namoyon bo'ladi. U professor-o'qituvchilar faoliyatini nazorat qilish bilan cheklanmay, ularning kasbiy o'sishiga sharoit yaratadi, metodik seminarlarni mazmunli tashkil etadi, tajriba almashish muhitini qo'llab-quvvatlaydi, raqamli resurslar va monitoring natijalari asosida metodik qarorlar qabul qiladi. Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejmentni

shakllantirishga oid tadqiqotlar ham ta'lim tizimida boshqaruvning yangilanishi pedagogik jarayonni innovatsion tashkil etish bilan bog'liqligini ko'rsatadi [10, B. 3–8].

Integrativ texnologiyaning muhim tomoni – kafedra faoliyatidagi barcha metodik jarayonlarni o'zaro bog'lashidir. Masalan, professor-o'qituvchi mustaqil ta'lim topshirig'ini ishlab chiqsa, u baholash mezonini, elektron resurs, amaliy topshiriq, talabalar refleksiya va yakuniy tahlil bilan bog'lanishi kerak. Shundagina metodik qo'llab-quvvatlash real pedagogik natija beradi.

2-jadval

Metodik qo'llab-quvvatlash samaradorligini baholash mezonlari

№	Mezon	Indikatorlar
1	Metodik ehtiyojni aniqlash mezonini	professor-o'qituvchilar ehtiyojlari tahlili; dars kuzatuvini; talabalar fikri; hujjatlar ekspertizasi
2	O'quv-metodik ta'minot mezonini	fan dasturi, sillabus, baholash mezonini, mustaqil ta'lim topshirig'i va elektron resurslarning yangilanishi
3	Mentorlik samaradorligi mezonini	ustoz-shogird ishlari; metodik maslahatlar; ochiq darslar; individual rivojlanish rejasi
4	Integratsiya mezonini	ilmiy natijalarning darsga kirishi; amaliy keyslar; ish beruvchi bilan hamkorlik; fanlararo topshiriqlar
5	Raqamli-metodik mezon	LMS, elektron resurs, onlayn baholash, raqamli monitoring va metodik ma'lumotlar bazasidan foydalanish
6	Refleksiv baholash mezonini	o'z-o'zini baholash; refleksiv hisobot; peer-review; metodik muhokama
7	Natijadorlik mezonini	ta'lim sifati oshishi; talabalar faolligi; professor-o'qituvchilar metodik o'sishi; kafedra metodik nufuzi

Ushbu mezonlar kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlash natijalarini aniqlashda an'anaviy "hujjat tayyorlandi" yoki "seminar o'tkazildi" ko'rsatkichlaridan ko'ra chuqurroq yondashuvni ta'minlaydi. Chunki ular metodik faoliyatning real ta'lim jarayoniga ta'sirini, professor-o'qituvchi kasbiy o'sishini va talaba natijalaridagi o'zgarishni baholashga imkon beradi.

XULOSA

Transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasasi kafedrası faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlash ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir. Kafedra darajasida metodik ishlar fan dasturlarini rasmiylashtirish yoki o'quv-uslubiy majmualarni tayyorlash bilan cheklanmasligi, balki professor-o'qituvchilarning metodik mahoratini rivojlantirish, ta'lim mazmunini yangilash, ilmiy natijalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish, raqamli resurslardan foydalanish va refleksiv monitoringni yo'lga qo'yish bilan uyg'unlashishi lozim. Maqolada kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashning integrativ texnologiyasi diagnostik-tahliliy, metodik loyihalash, resurs-metodik ta'minot, mentorlik va metodik konsalting, integrativ-amaliy, monitoring-refleksiv hamda natijaviy-takomillashtirish bosqichlari asosida ishlab chiqildi. Ushbu bosqichlar kafedra faoliyatini tizimli tahlil qilish, metodik ehtiyojlarni aniqlash, professor-o'qituvchilarni individual qo'llab-quvvatlash va metodik jarayonlarni doimiy takomillashtirish imkonini beradi.

Taklif etilgan texnologiyaning amaliy ahamiyati shundaki, u kafedra faoliyatini metodik jihatdan qo'llab-quvvatlashni rasmiy-hujjatli jarayondan pedagogik natijaga yo'naltirilgan tizimli faoliyatga aylantiradi. Texnologiya kafedra mudiri, professor-o'qituvchilar, talabalar, ish beruvchilar va metodik tuzilmalar hamkorligini kuchaytiradi. Natijada kafedrada metodik muhit yangilanadi, ta'lim mazmuni amaliyotga yaqinlashadi, professor-o'qituvchilar kasbiy-metodik salohiyati rivojlanadi va ta'lim sifati monitoringi

samaradorligi ortadi. Umuman olganda, kafedra faoliyatini metodik qo'llab-quvvatlashning integrativ texnologiyasi transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasasi kafedrasining o'quv-metodik, ilmiy, raqamli va amaliy faoliyatini uyg'unlashtiruvchi muhim pedagogik vosita sifatida qaralishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son, 2020-yil 23-sentabr.
3. Abdullayeva O.S. Oliy ta'lim muassasalari kafedrasini faoliyatining axborot-intellektual tizimini yaratish va foydalanish texnologiyasini takomillashtirish: pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2024. – B. 9–17; 25–26.
4. Xo'jaev A.A. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati monitoringini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2019. – B. 3–8.
5. Ismadiyarov Ya.U. Oliy pedagogik ta'lim tizimida innovatsion menejmentni shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish: pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2018. – B. 3–8.
6. Usmonov B.Sh. Oliy ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini klasterli yondashuvlar asosida innovatsion rivojlantirish: pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2020. – B. 3–9.
7. Otamurodov G'R. Oliy ta'lim muassasalari rahbar kadrlari boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrallashgan axborot-metodik tizimini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2020. – B. 3–8.
8. Mirsolieva M.T. Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish: pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2019. – B. 3–8.
9. Musayev O.Q. Kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, 2019. – B. 5–9.
10. Aliboev S.X. Interaktiv elektron ta'lim trenajyorlarini yaratish va undan foydalanish metodikasini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2020. – B. 3–8.
11. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: "Nihol", 2013. – B. 3–4.
12. Teshabaev T.Z. Oliy ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni takomillashtirish yo'llari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B. 3–10.
13. Xo'jaev A.A. Pedagogik ta'limni prognozlashtirishning tashkiliy-texnologik asoslarini takomillashtirish: pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2023. – B. 5–8.